

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ISTIQBOLLI TUT NAVLARI BARGINING O'SISH DINAMIKASI BO'YICHA FINOLOGIK KUZATUVLAR ASOSIDA KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH

Jumanazarov Timur Tanirbergenovich

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15376000>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo va Taxiataosh tumanlarida istiqbolli Jarariq-5 va SANIISH-33 tut navlari va ularga qiyoslovchi variat sifatida Xasak tut barglarida finologik kuzatuvlar olib borildi. Olib borilgan kuzatishlar natijasida tajriba varianti hisoblangan Taxiataosh tumanidagi Jarariq-5 tut navi barg uzunligi va og'irligi kabi ko'rsatkichlari qiyoslovchi Xasak tut navi bargiga nisbatan 9,2 sm va 2,6 g ga, SANIISH-33 navida esa 7,2 sm va 1,8 g ga ustunligi aniqlandi.

Kalit so'zlar. nav, istiqbolli, mahsuldorlik, barg, finologik kuzatuv, ko'rsatkichlar.

Аннотация. В данной статье приведены результаты фенологических наблюдений за перспективными сортами шелковицы Джарарик-5 и САНИИШ-33 в Амударьинском и Тахиаташском районах Республики Каракалпакстан и листьями шелковицы Хасак в качестве контрольного варианта. В результате проведенных наблюдений было установлено, что сорт шелковицы Джарарик-5 в Тахиаташском районе, считающийся опытным вариантом, по таким показателям, как длина и вес листа, превосходит лист сорта шелковицы Хасак на 9,2 см и 2,6 г, а сорт САНИИШ-33-на 7,2 см и 1,8 г.

Annotation. This article presents the results of phenological observations of promising mulberry varieties Jararik-5 and SANIISH-33 in the Amudarya and Takhiataash districts of the Republic of Karakalpakstan and mulberry leaves of Khasak as a control variant. As a result of the observations, it was found that the Jararik-5 mulberry variety in Takhiataash district, which is considered an experimental variant, surpasses the Hasak mulberry variety by 9.2 cm and 2.6 g in terms of leaf length and weight, and the SANIISH-33 variety by 7.2 cm and 1.8 g.

Key words. Variety, promising, productive, leaf, phenological observation, indications.

KIRISH

Barg o'simliklarda muhim fiziologik jarayonlar (fotosintez, transpiratsiya) roy beradigan organi hisoblanadi. Tut bargida ipak qurti uchun zarur bo'lgan oqsillar, qand, suv, yog' va har xil vitaminlar mavjud. Barg havodan olingan karbonat angdridi hamda suv va mineral moddalarni sintez qilish hisobiga yuqorida aytilgan ko'plab organik moddalarni hosil qiladi. Tut bargi o'simlikning boshqa organlariga qaraganda ichki va tashqi tuzilishi jihatidan o'zgaruvchan. Tut ipak qurtini boqishda tut daraxti bargidan yagona ozuqa sifatida foydalaniladi. Tutning bargi oddiy tuzilishga ega. U barg shapalog'i, barg bandi va barg yonligidan iborat. Tut bargi shapalog'ining kata-kichikligi uning turiga, naviga, novdada joylashishiga ipak qurtini boqish uchun kesib turilishiga hamda tuproq miqdoriga bog'liqdir. Tutning bir navining o'zida

ayrim daraxtlarda hatto bitta novdada bir necha xil ko'rinishidagi barg shapalog'ini uchratish mumkin. Tajribalarimizda Xasak tut navida shu holat ko'proq uchiradi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Olimlar yillar davomida tut daraxti ustida naslchilik ishlarini olib borib, barglarning yuqori hosildorligi, keng moslashuvchanligi kabi hususiyatlar bilan navlarni yaratish orqali tut daraxti ustida katta yutuqlarga erishganlar. Shunga qaramay, yuqori geterozigotalik tufayli va reproduktiv tizim, genetika tut seleksionerlari uchun jumboq bo'lib qolmoqdaligini takidlab, genetik mutaxassislar bilan birga integratsiya qilinib, birgalikda harakat qilish kerak degan fikrni takidlab o'tganlar. [1]

Olimlarning yangi yaratgan Jarariq-2 va Jarariq-3 tut navlarining barg hosildorligi qiyoslovchi Xasak tut naviga nisbatan 30,6-38,5% ga yuqoriligini va shu tut barglari bilan ipak qurtlari parvarishlanganda 1 quti qurtdan nazoratga nisbatan 28,5-44,4 % yuqori pilla xosili olishga erishgan. [2]

Olib borilgan tajribalarda mavjud tutzorlarga agrotexnik parvarish ishlari qilinmasligi sababli hamda tut daraxtlarining noto'g'ri kesilishi natijasida mavjud tut daraxtlarining barg hosildorligining kamayishi kuzatilgan. Tajribada, serhosil va sovuq hamda kasalliklarga chidamli bo'lgan Termiz 31, Lixi 4, Lixi 5, A-9-72 navlari o'rganilib, 1 dona tupdan 9,6-18,3 kg barg hosili olinishi aniqlangan. [3]

TADQIQOT MATERIALI VA USLUBIYOTI

Tadqiqot materiali sifatida tutning Jarariq-5, SANIISH-33 navlari ularga qiyoslovchi variant (nazorat) sifatida oddiy Xasak tut navi tanlab olindi. Tajribalar Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumani Naymanko'l (OFY) "Gulsara Pillachi" fermer xo'jaligida hamda Amudaryo tumani O'zbekiston (OFY) "Bazarboy" fermer xo'jaligi olib borildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tutning ko'plab nav, duragay va shakllarida bargning uzunligi, eni, sathi, og'irligi kabi xo'jalik belgilari yetakchilik qiladi. Bizning tadqiqot ishimizda SANIISH-33, Jarariq-5, va Xasak tut navlarining bargini ko'rsatkichlarini tadqiq etish vazifasi ham qo'yilgan. Ushbu ko'rsatkichlarni aniqlash va ularni turli navlar o'rtasida qiyoslash orqali eng hosildor navlarni aniqlash hamda ishlab chiqarishga tavsiya etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ushbu ko'rsatkichlarni aniqlash ishlari har yili ipak qurtlarini bahorgi parvarishlash mavsumida, qurtlarning 5-yoshining o'rtalarida amalga oshirildi. Har bir navning daraxtlaridan barglar terib kelindi va ularni yakka tartibda bo'yi, eni, bandining uzunligi o'lchandi. Shu barglar bandi bilan va bandisiz alohida tarozida tortildi. Aniqlangan ko'rsatkichlar asosida bargning sof og'irligi aniqlandi. Ko'rsatkichlar 1-2-jadvallarda keltiriladi.

Istiqbolli tut navlarining barg sathi va og'irligi (Taxiatosh tumani)

Navlar nomi	Tajriba yillari	O'rtacha ko'rsatkichlar, $\bar{X} \pm S\bar{x}$, sm			O'rtacha ko'rsatkichlar, $\bar{X} \pm S\bar{x}$, g		
		bargni uzunligi	bargni eni	barg bandi uzunligi	barg bandi bilan og'irligi	bandini og'irligi	bargni toza og'irligi
1	2	3	4	5	6	7	8
Jarariq-5	2022	23,2±2,01	18,4±0,32	6,3±0,1	7,4±0,61	1,1±0,31	6,3±0,62
	2023	21,3±0,32	17,2±0,36	5,8±0,3	6,5±0,24	0,8±0,12	5,7±0,11
	2024	22,0±0,22	18,1±0,11	6,4±0,3	7,1±0,12	1,0±0,13	6,1±0,15
	O'rt.	22,2 ±0,55	18,0±0,4	6,2±0,2	7,0±0,3	1,0±0,1	6,0±0,2
	Pd	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
Qiyos.nisb, %		170,8	168,2	206,7	175,0	200,0	176,5
SANIISH-33	2022	20,2±1,5	13,6±0,22	4,2±0,15	6,2±1,00	1,0±1,32	5,2±1,24
	2023	21,1±0,41	14,1±0,32	4,1±0,25	6,6±0,33	0,9±0,14	5,7±0,32
	2024	19,3±0,33	12,7±0,21	3,7±0,20	5,4±0,20	0,8±0,03	4,6±0,14
	O'rt.	20,2±0,52	13,5±0,41	4,0±0,15	6,1±0,35	0,9±0,06	5,2±0,32
	Pd	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,998
Qiyos.nisb, %		155,4	126,2	133,3	152,5	180,0	153,0
Xasak (qiyoslovchi)	2022	13,4±1,2	11,0±0,50	3,2±0,3	3,8±0,41	0,6±1,01	3,2±1,60
	2023	12,7±1,3	10,7±0,04	2,7±0,2	4,0±0,05	0,5±0,03	3,5±0,05
	2024	12,8±0,2	10,5±0,20	3,1±0,4	4,1±0,13	0,5±0,05	3,6±0,14
	O'rt.	13,0±0,2	10,7±0,15	3,0±0,15	4,0±0,1	0,5±0,03	3,4±0,12

2022-yil bahor mavsumida olingan barg namunalari uzunligi bo'yicha eng uzun barg Jarariq-5 navida aniqlandi (uzunligi 23,2 sm, eni 18,4 sm). Tajriba variantimizning SANIISH-33 navida barg uzunligi 20,2 sm va eni 13,6 sm ga teng bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichlar qiyoslovchi Xasak navida mos ravishda 13,4 sm va 11,0 sm ni tashkil etdi. Barg vazniga to'xtaladigan bo'lsak, bargni sof og'irligi bo'yicha ham Jarariq-5 navi navi eng yuqori ko'rsatkichni namoyon etdi – 6,3 g. SANIISH-33 navida bu ko'rsatkich 5,2 g og'irlikka ega bo'lib, ushbu vazn qiyoslovchi Xasak navida 3,2 g ga teng bo'ldi. Bu ko'rsatkich istiqbolli navlar bargi qiyoslovchi tut bargiga nisbatan bir yarim baravar yuqoriligini ko'rsatib turibdi. 2023-yilning ko'rsatkichlari bo'yicha Jarariq-5 navining barg uzunligi, eni va og'irligi oldingi yilga nisbatan qisqargan. Navning barg uzunligi 21,3 sm, eni 17,2 sm og'irligi esa 5,7 g ni tashkil qilgan. SANIISH-33 navida bu ko'rsatkichlar ko'tarilganligini guvohi boldik. Barg uzunligi bo'yicha 1 sm, eni bo'yicha 0,5 sm, og'irligi esa 0,5 g ga ortgan. Qiyoslovchi navda bu ko'rsatkichlar pasaygan. Barg uzunligi 12,7 sm, eni 10,7 sm lekin barg og'irligi bo'yicha 3,5 g ni tashkil qilib 0,3 g ga ortgan. Bu yildagi ko'rsatkichlar ham istiqbolli tut navlarining serhosil ekanini ko'rsatib turibdi. 2024 yilgi va uch yillik o'rtacha ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, barg uzunligi bo'yicha eng yuqori natijani Jarariq-5 navi namoyon etganini ko'rish mumkin (23,2 sm). Bargni sof og'irligi bo'yicha ham Jarariq-5 navida yuqori bo'ldi (6 g), qiyoslovchiga nisbatan oladigan

bo'lsak, ustunlik 176,5 % ni tashkil etdi. Shu o'rinda SANIISH-3 navini ham barg uzunligi va sof og'irligi talab darajasida ekanini ta'kidlab o'tish kerak.

Yuqorida biz Taxiatosh tumanida istiqbolli tut navlarining barg uzunligi, eni, uning vazni qay darajada namoyon bo'lishini o'rgandik. Bizning tadqiqotimizda Amudaryo tumanidaham tut daraxti bargining ushbu ko'rsatkichlari bo'yicha tajribalar olib borildi. Tajribani bajarish uchun biz tut daraxti bargidan olingan barg namunalarini o'lchab, tarozida tortdik. Olingan natijalar 2-jadvalda keltiriladi.

2-jadval

Istiqbolli tut navlarining barg sathi va og'irligi (Amudaryo tumani)

Navlar Nomi	Tajriba Yillari	O'rtacha ko'rsatkichlar, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, sm			O'rtacha ko'rsatkichlar, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, g		
		bargni uzunligi	bargni eni	barg bandi uzunligi	barg bandi bilan og'irligi	bandini og'irligi	bargni toza og'irligi
1	2	3	4	5	6	7	8
Jarariq-5	2022	21,4±1,01	17,2±0,22	5,6±0,12	7,3±0,61	1,3±0,21	6,0±1,2
	2023	20,2±0,44	16,4±0,46	6,1±0,23	6,6±0,24	1,1±0,11	5,5±1,1
	2024	21,6±0,31	17,1±0,31	5,5±0,13	6,7±0,12	1,0±0,43	5,7±1,5
	O'rt.	21,1±0,44	16,9±0,25	5,7±0,2	6,9±0,22	1,1±0,1	5,7±0,15
	Pd	0,999	0,999	0,999	0,999	0,986	0,999
Qiyos.nisb, %		160,0	156,5	211,1	181,6	157,1	183,9
SANIISH-33	2022	19,5±0,5	12,3±0,22	3,8±0,03	6,1±1,02	0,8±1,7	5,3±0,2
	2023	19,3±0,4	13,4±0,32	4,0±0,3	6,0±0,23	0,9±2,0	5,1±0,23
	2024	18,5±0,3	11,6±0,21	3,5±0,1	5,6±0,40	0,9±1,05	4,7±0,34
	O'rt.	19,1±0,31	12,5±0,52	3,8±0,15	5,9±0,15	0,9±0,03	5,0±0,20
	Pd	0,999	0,940	0,999	0,978	0,999	0,999
Qiyos.nisb, %		144,7	115,7	140,7	155,3	128,6	161,3
Xasak (qiyoslovchi)	2022	13,6±0,24	11,2±0,6	2,6±1,5	4,1±0,41	0,7±1,05	3,4±2,10
	2023	13,4±1,33	10,5±0,41	3,0±1,1	3,5±0,05	0,6±1,04	2,9±2,05
	2024	12,6±1,22	10,6±0,23	2,4±1,4	3,7±0,13	0,7±1,03	3,0±1,34
	O'rt.	13,2±0,31	10,8±0,22	2,7±0,20	3,8±0,20	0,7±0,03	3,1±0,15

2-jadvalidan ko'rinib turibdiki, Jarariq-5 navining barg uzunligi, eni og'irligi ham boshqa navlardan sezilarli ustunlikka ega. Bu ustunlik 2024-yilgi raqamlarda bargni uzunligi 21,6 sm va sof vazni 2022-yilda 6 g, eni esa 17,2 sm bo'lgani bilan yaqqol ko'zga tashlanadi. Tajribalarda har yili ko'rsatkichlar bo'yicha har xil farqlar mavjud lekin bir-biriga yaqin. 2022-yili tajriba variantlari hamda qiyoslovchi variantda barg uzunligi, eni, va vazni bo'yicha ko'rsatkichlar keyingi ikki yilga nisbatan yuqori bo'lgan. SANIISH-33 navida 2023-yili sal ustun bo'lgan 12,3 sm dan 13,4 sm ga yani 1,1 sm ga ustun kelgan. Tajribamizning ikkinchi yili ya'niy 2023-yilda Jarariq-5 navida barg uzunligi 20,2 sm, eni 16,4 sm, vazni 5,5 g ni tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkichlar SANIISH-33 navida 19,3 sm, 13,4 sm, 5,1 g qiyoslovchi Xasak navida 13,4 sm, 10,5 sm, 2,9 g ni tashkil qilgan.

2024-yili barg uzunligi bo'yicha SANIISH-33 navida 18,5 sm, Xasak navida 12,6 sm ni tashkil qilgan. Barg eni va vazni bo'yicha Jarariq-5 navida 17,1 sm, 5,7 g, SANIISH-33 navida 11,6 sm, 4,7 g, qiyoslovchi Xasak navida esa 10,6 sm, 3 g ni tashkil qilgan.

Uch yillik ma'lumotlarga ko'ra, istiqbolli tut navlarining barg uzunligi, eni va barg vazni o'rtasidagi farqlar yillar maboynida ko'p emasligi ayon bo'ldi. Amudaryo tumani bo'yicha uch yil davomida istiqbolli tut navlari ustida olib borilgan tajriba asosida Jarariq-5 tut navi barg uzunligi, eni va vazni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lingan. Xuddi shu ko'rsatkichlar bo'yicha Taxiatosh tumanida ham boshqa navlarga nisbatan ustun bo'lganligi kuzatildi. Istiqbolli tut navlari bargining vazni qiyoslovchi Xasak tut navi bargi vazniga nisbatan 183,9 % (83,9 %) ga yuqori bo'lgani aniqlandi. Olingan natijalardan shuni ko'rishimiz mumkinki istiqbolli tut navlarining barg sathi va og'irligi kabi ko'rsatkichlari o'rganilganida Xasak tut navlari bargiga nisbatan har tamonlama ustunlik qildi degan xulosa kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kunjupillai V., Prem P.S., Jayarama R., Beera S. Breeding for Higher Productivity in Mulberry. // Journal of Genetics and Plant Breeding. Vol 48, issue 4, 2012. Pp-147–156.
2. Кучкаров У., Гатин Ф.Г., Холматов Д.И., Ахмедова М. Новый высокопродуктивный сорт шелковицы Жарарык-2. // Шелк. – Ташкент, 1994. - №3. – С. 3-4.
3. Jo'raev M., Qo'chqorov O., Xolmatov D. Kolleksiya tuzorlaridagi nav va shakllarning morfofiziologik xususiyatlarini o'rganish, to'ldirish va saqlab qolish. // “Ipakchilik sohasidagi dolzarb muammolar yechimining ilmiy asoslari”. “Fan”. – Toshkent. 2004. 278-281-b